

ҚОРАҚАЛПОҚ МАТБУОТИДА ТАРЖИМА МАСАЛАЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6412971>

Наргиза Хожамуратова

II курс магистранти

Қорақалпоқ давлат университети. Ўзбекистан

Аннотация: Ушбу мақолада муаллиф томонида замонавий қорақалпоқ матбуотида долзарб масалаларнинг бири бўлган таржима масалаларига эътибор қаратган. Мақола олимларнинг илмий қарашлари билан биргаликда қорақалпоқ матбуотида таржималар қандай ишланаётганлигини таҳлилга тортган.

Калит сўзлар: *Таржимонлик назарияси, матбуот таржимаси, публицистик услуб, адабий услуб*

Матбуотда таржима масаласи қийин ва ҳар томонлама теран ишлов беришни талаб қиладиган йўналишлардан бири ҳисобланади. Нимага деганда матбуот материалларда расмий, адабий услуб билан биргаликда публицистик услуб ва журналистик жанрларга боғлиқ равишда материалларда услублар бирикмаси ҳам ҳосил бўлиши мумкин.

Оммавий ахборот воситалари тилида бир қатор расмий жумлалар қўлланилади. Масалан: кун манзараси, расмий сафар, юқори даражадаги учрашув, икки томонлама келишув ва бошқалар.

Тилнинг экспрессив ҳолати аудиториянинг информацияга бўлган эътиборни баҳолаш эпитетлари, тўғридан-тўғри мурожатлар ва бошқада усуллар орқали ёритиб боради.

ОАВ тили ҳар реалиялар, аллбзиялар билан (адабиёт, тарих, кино), цитаталар ҳос бўлиб келади.

Оммавий ахборот воситаларда ахборот матнларини тайёрлашнинг асосий мақсадлари – текстни ўқувчилар учун тушинарли тилда етказиб бериш. Бундай матнларда ҳиссиётларни кўтариш учун сиёсатшуносларнинг айрим фикрларини келтиришда қўлланилиши мумкин. Ахборот жанрни матнларини таржима қилишда сарлавҳалар таржимасида алоҳида кўзга ташланади.

Илимпоз А.Д. Шнайдердин атап өтиўинше, тийкарынан информациялык хабардын биринши абзацларында ең керекли болған фактлердин резюмеси бериледи. Буннан соң ўақыяның деталлары болады. Тийкарынан информациялык хабарлар Ким? Қашан? Не ушын? Не? Қалайынша? деген сораўларға жуўап береди[1].

Бундан ташқари, оммавий ахборот воситалари матнлари ҳиссиётлардан холи равишда фактларга тўла бўлади, шу учун ҳам таржимондан катта тажриба ва аниқлик

талаб этилади. Яъни таржимон қилинаётган матнни тўлақонли билан ўқуб чиқиб, тушиниб олиши лозим. Бу ОАВ матнларини таржима қилишнинг биринчи талаби.

Гоҳида матбуот матнларини таржима қилиш ҳатоликлар учрайди, бунинг асосий сабаби сўзларнинг қурулиши мазмуни ҳар хил бўлишини эътиборга ҳисобланади.

Бундан ташқари, таржимонлар матннинг лексик даражаси, сўз ва жумлалар даражасини билмаганлиги сабабидан ҳатоликлар юз беради. Шунга ухшаш ҳолатларда таржимон мазмуннинг керакли бўлган томонларини, матннинг услубий ва экспрессив характерини, асосий матннинг ухшаш матнлардан хусусиятларини кўрсатиб берадиган коммуникатив мақсади ва бошқада белгиларини ўчириб ташламаслиги керак.

ОАВ матнлари классификацияси ҳар хил белгилари бўйича ажралиб тўради. Бирдан-бир классификациясининг бири – бу жанрларга бўлиниши, улар публицистик вазифалари бўйича битта гуруҳга биригади. Уларнинг беш гуруҳ жанрлари таъкидланади: оператив-янгиликлар, оператив-тадқиқотлар, тадқиқотли-янгиликлар, тадқиқотли, тадқиқотли-образли (бадий-публицистик)[2].

Таржимонлик назарияси бўйича тадқиқотларда таржимани олиб бориш сифатига таъсир қилади. Булар орасида Л.К. Латышева томонидан билдирилган камчиликлар классификацияси. Унинг фикрича, «мазмунни олиб чиқишдаги камчиликлар»[3].

Тадқиқотимиз давомида биз бир қатор маҳаллий интернет сайтлари телеграмм каналларида ёритилган постлардаги таржимонлик ҳатоларга эътибор қаратдик. Масалан, kuz.uz нинг телеграммдаги расмий каналида «2-апрельден Рамазан айы басланады» деган сарлавҳада пост жойлаштирилган ва унга «Қазақстан мусулманлары басқармасы 2022-жылдағы Рамазан айы 2-апрельден басланып, 2-майға шекем даўам етиўин жәриялаған» қабилдаги матн жойлаштирилган. Биринчидан Рамазан сўзининг қорақалпоқ тилида ораза деган эквиваленти бор. Иккинчидан, «2-майға шекем даўам етиўин жәрияланған» деб номланган жумлада даўам етиўин деган сўз қорақалпоқ тили даўам ететугынлығын деган сўз билан берилиши керак эди.

Бир қатор сайтлардаги сарлавҳаларда ҳам таржимонлик ҳатоликлар кўзга ташланади: «Қарақалпақ 24» каналидан: «Студент жасларды қоллап-қуўатлаў ушын олардың ижара төлемлери қаплап бериледи» (қаплап – төлеп бериледи), «Өзбекстанда жаңа пластик карталар ислеп шығарылмақта» - постда Uzcard томонидан янги пластик карталар ишлаб чиқиладиганлиги ҳақида сўз боради, аммо сарлавҳани ўқиган ўқувчи ўзбекистонда олдин бўлган пластик карталар ишлиб чиқарилаяптимиқан деб ўйлаши аниқ.

«Не жаңалық» телеграмм каналидан: «Уилл Смит «Оскар»да баслаўшы Крис Роктиң жүзине шапалақ урды. Крис Рок Уилл Смиттиң өмирлик жолдасындағы «әжәйып, жүда қысқа шашы» ҳаққында ҳәзил қылды». Биринчидан, видеодан аниқ кўриш мумкинки актер шаполақ эмас муш туширган, иккинчидан, қысқа шашы эмас, келте шашы бўлиши керак. Яна бир мисол: «Өзбекстан Трансафған темир жолын жаратыўға киристи», «Нигерия құрама командасы ЖЧ жолламасын қолға кирите алмағаннан кейин ықласбентлер стадионда тәртипсизлик исследи».

Бундай хатолар бир томондан, қорақалпоқ тили нормаларини бўзишга олиб келадиган бўлса, иккинчи томондан, ОАВ лар орқали ёритилган ўзга тил сўзлар маҳаллий тилнинг асл сўзларининг йўқолиб боришига таъсир қилиши аниқ.

Шунинг учун, бугунги ахборот технологиялари ривожланган даврда таржимонлик ишига катта маъсулият юклайди, бу бир томондан тезкорлик билан боғлиқ бўлса, иккинчи томондан ахборотлар оқибининг тезлашуви билан боғлаш мумкин. Мана шундай даврда таржимонлик ишида журналиста ва таржимонларга катта маъсулият юклатилади.

АДАБИЁТЛАР РУЙХАТИ:

1. Семенов А. Л. Основы общей теории перевода и переводческой деятельности: уч. пос. для студ. лингв. вузов и фак-тов. М.: Изд. центр «Академия», 2008.
2. Основы творческой деятельности журналиста: Учебное пособие / Под. Ред. С.Г. Корконосенко. СПб., 2000.
3. Латышев Л.К. Технология перевода. М.: Академия, 2008.